

ONLINE-Coffee-Lectures
Forschungsdatenmanagement: Thema HilData

Annette Strauch von der Universitätsbibliothek Hildesheim gibt einen Überblick zum Thema Forschungsdatenmanagement. Zusätzlich wird das Dienstleistungsspektrum der Uni-Bibliothek zu den E-Science Unterstützungsangeboten vorgestellt.

Foto: Annette Strauch

[mehr erfahren](#)